

CZU: 343.43:343.542.1:004

DOI:10.5281/zenodo.6644585

IMPACTUL TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIONALE ASUPRA VIEȚII PRIVATE: ASPECTE CRIMINOLOGICE ȘI JURIDICO-PENALE

Eugen FLOREA

*doctor în drept, conferențiar universitar,
Universitatea de Stat din Comrat, Catedra de Drept Public
ORCID ID: 0000-0001-7236-0695*

Ana BLAJ

*studentă, anul III, Facultatea de Drept,
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
ORCID ID: 0000-0002-2775-4481*

The present study highlights the problem of socially dangerous actions that occur as a result of the rapid development of information technology and that affect human privacy. Special attention is paid to such a phenomenon as revenge-porn or placement of intimate materials of third parties without their consent in the virtual space with public access. It is indisputable that this phenomenon offers extraordinary powers to humiliate, publicly shame people, mostly women. The perpetrators use images of intimacy in order to harm the dignity of the victims. This article focuses on the preventive as well as the legal framework of this phenomenon, which is becoming more widespread due to the continuous development of digital technologies. Cases in the national segment are undoubtedly just the first drop in the tide. In this context, it is important that law enforcement agencies be prepared to take legal measures to prevent and combat such actions.

Keywords: crime; criminal liability; social danger; revenge porn; deepfake; sexting.

Dezvoltarea extrem de rapidă a tehnologiilor informaționale din ultimele decenii arată nu doar ca un progres tehnico-științific, ci mai degrabă ca o revoluție, una digitală, care cu o viteză impresionantă aduce schimbări în viața oamenilor. Acest fapt oferă numeroase beneficii pentru diferite domenii ale vieții sociale de caracter economic, financiar, cultural, politic. Însă, pe lângă avantajele incontestabile, dezvoltarea rapidă a acestor tehnologii este legată și de anumite riscuri, inclusiv cu caracter criminal. Unul din aceste riscuri constă în faptul că tehnologiile informaționale afectează viața personală a omului.

Respectul pentru viața privată a omului reprezintă în sine unul dintre pilonii de bază ai societății democratice. Acest principiu este consfințit într-un șir

de documente naționale și internaționale, începând cu Constituția Republicii Moldova (art.28), Declarația universală a drepturilor omului (art. 12), Pactul universal cu privire la drepturile civile și politice (art.17), Convenția europeană a drepturilor omului (art.8). Însă crearea și extinderea tot mai largă a spațiului virtual atrage după sine schimbări semnificative în percepția socială a hotarelor între aspectul public și privat al vieții personale.

Una din problemele apărute este fenomenul „revenge porn”, adică o metodă de răzbunare prin publicarea pozelor sau înregistrărilor video cu caracter intim în spațiul online de acces public, fără acordul expres sau tacit al persoanei care apare în aceste materiale.

La etapa actuală legislația penală a Republicii Moldova nu dispune de o încadrare juridică corectă a acestui fenomen, care în ultima perioadă de timp se răspândește cu pași rapizi, producând efecte negative atât cu caracter psihologic, cât și social asupra victimelor acestor fapte.

Unul dintre cele mai răsunătoare cazuri la nivel național în acest sens a avut loc în anul 2015, fiind ulterior intitulat „Răzbunare cruntă din partea fostului iubit”. Protagonista acestui scandal este o profesoară din orașul Ungheni, care a devenit victima fostului ei amant din România care, după ce s-au despărțit, cu scop de a se răzbuna, a publicat în spațiul virtual public un video ce conținea scene de sex oral între foștii îndrăgostiți. Ziaristii unui post național de televiziune, aflând din surse deschise despre acest caz, i-au arătat acest material video mamei victimei fără acordul acesteia, provocându-i suferință. Aflând despre acest lucru, profesoara s-a adresat cu o chemare în judecată a postului de televiziune, în care aceasta a invocat „lipsa de discernământ a angajaților acestei instituții față de dreptul la viața privată, respectarea onoarei, demnității și reputației profesionale” [1].

Acest caz a avut o rezonanță socială colosală, stârnind discuții aprinse cu privire la legalitatea acțiunilor fostului concubin al victimei dar și a ziaristilor de la postul televizat. Partea vătămată a fost susținută și încurajată de unii, totodată criticată de alții pentru nechibzuința de a-i fi permis concubinului să o filmeze în momente intime. Acest caz demonstrează faptul că problema pusă în discuție nu este una pur teoretică, ci are și aspecte practice din punct de vedere juridic, atrăgând necesitatea aprecierii în ceea ce privește aspectul moral și juridic al acțiunilor date.

În literatura de specialitate există diverse păreri referitor la esența acestui fenomen. A.E. Waldman susține că „revenge porn-ul” este „acea distribuire de imagini sexuale sau intime ale unor persoane fără consimțământul lor” [3]. S. Bloom definește acest fenomen ca „o distribuire de poze sau de clipuri video cu

caracter obscen sau explicit sexual al unei persoane, în cazul în care nu a consimțit la distribuirea imaginilor respective” [4]. Savanții americani C. McGlynn și R. Moughton consideră că, în afară de „revenge porn”, există și altfel de forme de comportament abuziv al răzbunării, precum „sextortion”, „photoshopping sexualizat”, „upskirting” etc.[5].

Un alt instrument folosit de răzbunători este „falsificarea profundă” (engl. „deepfake”). În literatura de specialitate se regăsesc o multitudine de analize în legătură cu această ipoteză. R.A. Delfino susține următoarele: „Acest lucru se poate întâmpla oricui. La fel ca milioane de oameni din întreaga lume, ați încărcat pozele voastre în format digital pe Internet prin intermediul unei rețele de socializare. Pozele voastre nu au un caracter obscen sau explicit sexual. Ele vă înfățișează în viața de zi cu zi, atunci când petreceți timpul cu prietenii sau faceți selfie-uri în vacanță. Uterior, însă, cineva care nu vă place, folosind o aplicație disponibilă pe orice smartphone, vă decupează fața din pozele decente și o atașează la corpul unei persoane implicate în scene cu caracter explicit sexual. Astfel, fără să știți și să consimțiți, deveniți vedeta unui „deepfake” pornografic extrem de realist”[6].

Psihologii subliniază că în spațiul virtual o serie de bariere de comunicare asociate cu sexul, vârsta, statutul social, atractivitatea sau lipsa de atractivitate exterioară, precum și componenta non-verbală a competenței comunicative a partenerilor dispăre. Mediul online oferă oportunități enorme pentru crearea unei imagini false despre propria persoană. În acest context, tehnologia „deepfake” poate deveni, potrivit analiștilor IT, cea mai periculoasă din sfera digitală din ultimele decenii. Această tehnologie folosește capacitățile inteligenței artificiale pentru a sintetiza o imagine umană nouă. Combinarea mai multor imagini în care o persoană este surprinsă din unghiuri diferite și cu diferite expresii faciale sunt folosite la crearea unui video.

La început, majoritatea cazurilor de utilizare a tehnologiei „deepfake” arătau ca o farsă – erau materiale video create cu folosirea instrumentelor digitale gratuite, care conțineau fețele unor oameni celebri suprapuse pe videoclipuri pornografice. De-a lungul anilor, însă, tehnologia a evoluat într-o asemenea măsură, încât materialele pe care le creează au devenit înfricoșător de convingătoare. Instrumentul a devenit cunoscut pe scară largă după ce unul dintre utilizatorii rețelei de socializare „Reddit” a postat un videoclip, în care chipul actriței dintr-un film porno a fost înlocuit în mod plauzibil cu chipul celebrei actrițe americane Gal Gadot. Fără îndoială, tehnologia „deepfake” reprezintă o amenințare gravă pentru securitatea vieții private. Au existat deja cazuri de discreditare a vedetelor ale căror fotografii sunt ușor de găsit pe

internet. În Republica Moldova au fost constatate deja cazuri de folosire a acestei tehnologii pentru a discredita oponentul politic în timpul campaniei electorale.

Principala deosebire între „revenge porn” și „deepfake” este aceea că prima faptă constă în acțiuni de plasare în spațiul virtual public a imaginilor, înregistrărilor video cu caracter intim, fără acordul persoanei care este filmată sau înregistrată, iar în cazul celei de-a doua, aceste imagini sau înregistrări sunt falsificate pentru a arăta veridic și a compromite victima.

Un alt aspect, la fel de important, care ia amploare în rândurile adolescenților și chiar a minorilor este „sexting-ul”, care reprezintă „expedierea și recepționarea de mesaje cu caracter explicit sexual (poze, clipuri video, imagini etc.) printr-un dispozitiv electronic [7]. Acest termen poate fi aplicat perfect la cazul răsunător al elevei de la Colegiul Național de Comerț al Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM), care ar fi făcut sex în timpul prelegerilor online, uitând să deconecteze camera video. În afară de faptul că cei prezenți la ore au fost martorii acestui incident, înregistrarea video cu secvențele date a fost difuzată mai târziu de către o colegă de grupă printr-o rețea de socializare [8]. Este evident că aceste fapte încalcă inviolabilitatea vieții personale și necesită o apreciere juridică corectă pentru a apăra valorile respective.

În legislația penală a altor state pot fi găsite norme care prevăd sancționarea unor astfel de fapte. Mai ales se evidențiază în acest sens legislația țărilor din sistemul de drept anglo-american. Astfel, în Scoția, începând cu 2018, s-a introdus o nouă lege care sancționează răspândirea imaginilor intime, condamnând infractorii la închisoare de până la cinci ani. Michael Matcheson, ministrul Justiției al Scoției, a declarat că va acorda puteri depline poliției și procurorilor pentru a aborda această problemă. Legea menționată prevede că, în cazul în care un individ „dezvăluie sau amenință cu dezvăluirea unei fotografii sau a unui film intim, fără consimțământul persoanei filmate/fotografiate, acesta va fi pedepsit conform prevederilor prezentei legi”. Avocatul specializat în latura penală a dreptului, Tim Anderson, a declarat public că: „interzicerea unui astfel de comportament este binevenită, iar sancționarea acestuia de către legislația penală nu constituie decât o garanție că persoana se va gândi de două ori înainte să săvârșească aceste fapte” [14]. Un alt exemplu de incriminare a acestui tip de fapte este art. 61-8C-3b din Codul penal al statului Virginia de Vest, în care se stabilește că orice minor care, în mod intenționat, fie deține, creează, produce, distribuie, prezintă, transmite, postează, schimbă sau diseminează o imagine vizuală, într-o manieră sexuală inadecvată, a unui alt minor, fie distribuie, prezintă, transmite, postează, schimbă sau diseminează o portretizare vizuală de-a sa, într-o manieră sexuală inadecvată, va fi considerat vinovat de un act de

delincvență” [13]. Art. 162.1 din Codul penal al Canadei sancționează publicarea unei imagini intime fără consimțământ, i.e. fapta persoanei care „publică, distribuie, transmite, vinde, pune la dispoziție sau face publicitate unei imagini intime a unei persoane, știind că aceasta nu și-a dat consimțământul pentru acea conduită” [9]. Art.13-1425 din Codul penal al statului Arizona stabilește că este ilegal ca o persoană să dezvăluie intenționat o imagine a unei alte persoane care poate fi identificată în această imagine în care apare aceasta din urmă sau din informațiile afișate în legătură cu imaginea, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: persoana din imagine este nudă sau este angajată în activități sexuale specifice; persoana din imagine are o așteptare rezonabilă de confidențialitate; probele că o persoană a transmis o imagine unei alte persoane, utilizând un dispozitiv electronic, nu elimină de la sine așteptările rezonabile de confidențialitate ale acesteia din urmă în legătură cu acea imagine; imaginea este dezvăluită cu intenția de a cauza suferințe, a hărțui, a intimida, a amenința sau a constrânge persoana din imagine”[10]. Un alt exemplu legislativ este art. 208E din Codul penal al Republicii Malta care prevede sancționarea dezvăluirii neconsensuale a unor fotografii sau filme de natură sexuală privată, adică „fapta persoanei care, cu intenția de a provoca suferință, vătămare emoțională sau o vătămare de orice natură, dezvăluie o fotografie sau un film de natură sexuală privată, fără consimțământul persoanei sau al persoanelor prezentate sau înfățișate în respectiva fotografie sau film”[11]. În acest sens, legislația statului Louisiana se axează mai mult pe apărarea minorilor. Paragraful 81.1.1 din Codul penal al acestui stat prevede următoarele: „(1) Nicio persoană, care nu a atins vârsta de șaptesprezece ani, nu trebuie să folosească un computer sau un dispozitiv de telecomunicații pentru a transmite către o altă persoană o imagine indecentă cu privire la sine. (2) Nicio persoană, care nu a atins vârsta de șaptesprezece ani, nu trebuie să dețină sau să transmită o imagine care a fost transmisă de o altă persoană, care nu a atins vârsta de șaptesprezece ani, cu încălcarea prevederilor alin. (1) al acestui paragraf” [12].

În România s-a inițiat un proiect legislativ de incriminare a pornografiei din răzbunare („revenge porn”), mai exact, se propune introducerea în art. 226 CP al României a alineatelor noi, cu următorul cuprins:

(6) Divulgarea, difuzarea, prezentarea sau transmiterea, în orice mod, a unei imagini intime a unei persoane identificate sau identificabile după informațiile furnizate, fără consimțământul persoanei înfățișate, de natură să provoace acesteia o suferință psihică sau o știrbire a imaginii sale, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

(7) Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei

vătămate.

(8) Prin imagine intimă se înțelege orice reproducere, indiferent de suport, a imaginii unei persoane nude, care își expune total sau parțial organele genitale, anusul sau zona pubică sau, în cazul femeilor, sânii, ori care este implicată într-un raport sexual sau act sexual [15].

În prezent, legislația penală a Republicii Moldova nu conține nicio dispoziție care ar sancționa expres aceste fapte comise în spațiul cibernetic. În situația acțiunilor intenționate, calificarea totuși urmează a fi făcută conform art.177 CP al RM (Încălcarea inviolabilității vieții personale). Nu sunt excluse și cazuri de cumul real cu art.259 CP al RM (Accesul ilegal la informația computerizată), atunci când vinovatul nu numai a postat fără acordul persoanei materiale cu caracter intim, dar și le-a obținut fără un astfel de acord. Vorbind despre situații tipice care apar tot mai des, trebuie să recunoaștem necesitatea efectuării unor amendamente de lege ferenda pentru a face față unor astfel de manifestări criminale. În această ordine de idei, susținem propunerea specialistilor în domeniu de a completa art. 177 CP al RM cu litera a¹), care ar avea următorul conținut: „prin intermediul tehnologiilor informaționale sau al comunicațiilor electronice” și litera c), care ar avea următorul conținut: „dacă acestea au fost supuse anterior falsificării pentru a se crea impresia că victima face sau spune ceva ce nu a făcut sau nu a spus de fapt” [17, p. 15].

Totodată, s-a constatat apariția în spațiul virtual a unor fapte care încă nu și-au găsit reflectarea adecvată în legislația penală a oricărei țări, însă, aceste acțiuni fără nicio îndoială provoacă anumite consecințe dăunătoare asupra sferei emoțional-psihiice a victimei. De exemplu, rămâne deschisă problema calificării juridice a acțiunilor cu caracter sexual comise asupra profilului digital al utilizatorilor metaversului, spațiului virtual care în următoarele decenii va înlocui internetul în formă actuală.

Meta-universul este înțeles ca un singur spațiu virtual, o lume alternativă care, totuși, poate fi o versiune-„oglină” a realității. În acest mediu utilizatorii pot influența obiectele și pot construi conexiuni sociale, iar datorită fuziunii diverselor tehnologii, există mult mai multe opțiuni pentru astfel de interacțiuni decât în lumea materială. Deja sunt cazuri de abuz cu caracter sexual în acest spațiu virtual. Astfel, cetățeană Marii Britanii Nina Jane Patel s-a plâns pe hărțuire sexuală și violență virtuală în metaversul Horizon Worlds, care este deținut de Mark Zuckerberg. Potrivit femeii, ea a fost supusă hărțuirii verbale și sexuale de către alți utilizatori. Patel a declarat că aceștia „de fapt i-au violat avatarul” și a făcut multe poze ale acestui proces. „În 60 de secunde de la alăturare, am fost hărțuită verbal și sexual” – a relatat victima.

Monitorizarea și studierea unor astfel de manifestări socialmente periculoase trebuie să fie o sarcină obligatorie a legiuitorului, pentru a formula un răspuns cât mai operativ și adecvat la astfel de amenințări ale ordinii de drept. Probabil că dezvoltarea meta-universului va atrage după sine și necesitatea reglementării juridice a unui nou subiect de drept, care este profilul digital. Acest proces va include inevitabil și protecția acestui profil de manifestări criminale, inclusiv cu caracter sexual.

Referințe:

1. „PRO TV” a fost obligat să achite 40 mii MDL despăgubiri profesoarei de la Ungheni. Media azi – 25.05.2017. [Accesat: 18.11.2021]. Disponibil: <http://media-azi.md/ro/stiri/%E2%80%9Epro-tv%E2%80%9D-fost-obligat-s%C4%83-achite-40-mii-mdl-desp%C4%83gubiri-profesoarei-de-la-ungheni>.

2. Declarație: „Eu sunt profesoara de la Ungheni”. Ziarul de Gardă – 22.01.2015 [Accesat: 18.11.2021]. Disponibil: <https://www.zdg.md/reporter-special/reportaje/declaratie-eu-sunt-profesoara-de-la-ungheni-2/>.

3. WALDMAN, A.E. A Breach of Trust: Fighting Nonconsensual Pornography//Iowa Law Review, 2016, Vol. 102, p. 709-723.

4. BLOOM, S. No Vengeance for ‘Revenge Porn’ Victims: Unraveling Why this Latest Female-Centric, Intimate-Partner Offense is Still Legal, and Why We Should Criminalize It//Fordham Urban Law Journal, 2014, Vol. 42, No. 1, p. 233-289.

5. MCGLYNN, C., RACKLEY, E., HOUGHTON, R. Beyond „Revenge Porn”: The Continuum of Image-Based Sexual Abuse//Feminist Legal Studies, 2017, Vol. 25, p. 25-46.

6. DELFINO. R.A. Pornographic Deepfakes: The Case for Federal Criminalization of Revenge Porn’s Next Tragic Act//Fordham Law Review, 2019, Vol. 88, Iss. 3, p. 887-938.

7. MILOVIDOV E. Parenting in the digital age. Parental guidance for the online protection of children from sexual exploitation and sexual abuse. Council of Europe, November 2017. [Accesat: 19.11.2021] Disponibil: <https://rm.coe.int/parenting-in-the-digital-age-parental-guidance-for-the-online-protecti/16807670e8>.

8. Sex la lectii. Cum un video în care o studentă de la ASEM “face sex” a devenit viral în Moldova//Newsmaker – 02.11.2021 [Accesat: 20.11.2021] Disponibil: <https://newsmaker.md/ro/sex-la-lectii-cum-un-video-in-care-o-studenta-de-la-asem-face-sex-a-devenit-viral-in-moldova/>.

9. Canada Criminal Code. R.S.C., 1985, c. C-46. Current to January 24, 2022 Last amended on January 16, 2022. Published by the Minister of Justice [Accesat:

20.11.2021]. Disponibil: <https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/C-46.pdf>.

10. Unlawful disclosure of images depicting states of nudity or specific sexual activities; classification; definitions//Arizona State Legislature – January 2022 [Accesat: 21.11.2021]. Disponibil:

<https://www.azleg.gov/viewdocument/?docName=https://www.azleg.gov/ars/13/01425.htm>.

11. TOADER T. Codul penal al Republicii Malta. [Accesat: 21.11.2021] Disponibil: <http://codexpenal.just.ro/laws/Cod-Penal-Malta-RO.html>.

12. 2011 Louisiana Laws. Revised Statutes. TITLE 14 — Criminal law. RS 14:81.1.1 — "sexting"; prohibited acts; penalties. [Accesat: 22.11.2021]. Disponibil: <https://law.justia.com/codes/louisiana/2011/rs/title14/rs14-81-1-1>.

13. An Act to amend the Code of West Virginia, 1931. Passed April 13, 2013. [Accesat: 22.11.2021]. Disponibil:

https://www.wvlegislature.gov/Bill_Text_HTML/2013_SESSIONS/rs/pdf_bills/HB2357%20SUB%20ENR.pdf.

14. Noua lege care sancționează răspândirea imaginilor intime a intrat în vigoare în Scoția//Știridiverse.net – 05.03.2018. [Accesat: 22.11.2021]. Disponibil: <http://stiridiverse.net/noua-lege-care-sanctioneaza-raspandirea-imaginilor-intime-intrat-vigoare-scotia/>

15. Senatoarea USR Florina Presadă acuză Ministerul Justiției că vrea să facă inoperabilă inițiativa sa privind incriminarea "revenge porn-ului". G4Media.ro [Accesat: 22.11.2021]. Disponibil: <https://www.g4media.ro/senatoarea-usr-florina-presada-acuza-ministerul-justitiei-ca-vrea-sa-faca-inoperabila-initiativa-sa-privind-incriminarea-revenge-porn-ului.html>.

16. Sandu comments on video in which she "appears" near Shor. IPN Press Agency – 06.08.2021 [Accesat: 05.02.2021] Disponibil: https://www.ipn.md/en/sandu-comments-on-video-in-which-she-appears-near-shor-7965_1083571.html#ixzz7K0CAqfXn.

17. BRÎNZA S., STATI V. „Sexting”, „sextorsion”, „revenge porn”: fenomene reflectate în Codul Penal al Republicii Moldova / STUDIA UNIVERSITATIS MOLDAVIAE. Revista științifică a Universității de Stat din Moldova, 2021, nr.3 (143).

18. Британка заявила об изнасиловании в метавселенной. TheUK.one [Accesat: 05.02.2021]. Disponibil: <https://theuk.one/news/britanka-zayavila-ob-iznasilovanii-v-2/6498>.

